

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ НА ЗЛАМІ 60-Х – 70-Х РР. ХХ СТ.**Лук'янченко С.В.**

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
Львів, Україна
ORCID: 0000-0002-9719-8871

MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION OF THE WESTERN UKRAINIAN REGION AT THE TURN OF THE 1960S – 1970S. XX CENTURY**Lukyanchenko S.**

candidate of historical sciences, Associate Professor,
associate professor of the department humanities
of Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
Lviv, Ukraine
ORCID: 0000-0002-9719-8871

Анотація

Охарактеризовано плани радянського керівництва щодо розвитку промислового комплексу у західних областях УРСР наприкінці 1960-х – на початку 1970-х рр. Охарактеризовано масштаби розбудови базових галузей промисловості краю у період розвинутого соціалізму, вказати на недоліки планування центральних державно-партійних органів влади при визначенні геолокації підприємств, їх технічної оснащеності, впровадженні прогресивних технологій, використанні людського потенціалу.

Abstract

The plans of the Soviet leadership regarding the development of the industrial complex in the western regions of the Ukrainian SSR were considered in the late 1960s – early 1970s are shown. The scope of the development of the basic industries of the region during the period of advanced socialism is characterized, the shortcomings of the planning of central state-party authorities in determining the geolocation of enterprises, their technical equipment, the introduction of progressive technologies, and the use of human potential.

Ключові слова: Українська РСР, західноукраїнські землі, промисловий комплекс, КПУ, Держплан.

Keywords: Ukrainian SSR, western regions, industrial complex, KPU, State Plan.

Постановка проблеми. Промисловість західних областей УРСР у другій половині ХХ ст. розвивалася в рамках планової командно-адміністративної системи господарювання з притаманними їй недоліками. В умовах відсутності ринкових відносин, Компартія України в «ручному режимі» проводила пришвидшену індустріалізацію краю, що дозволило наприкінці 1960-х рр. перетворити регіон у важливий агропромисловий центр республіки – у цей період на західноукраїнські області припадало 94 % загальнореспубліканського видобутку сірки, 27 % – нафти, 29 % – природного газу, 94 % – виробництва калійних добрив, 30 % – цементу, 100 % – виробництва автонавантажувачів, 93 % – автобусів, 22 % – металорізальних верстатів, 96 % – освітлювальних електроламп, 53 % – телевізорів, 35 % – меблів, 40 % – паперу, 23 % – верхнього трикотажу, 17 % – шкіряного взуття [2, арк. 18].

Партчиновники констатували, що «особливо велике будівництво здійснювалося у Львівській, Івано-Франківській і Рівненській областях». Як результат на початку п'ятирічки у регіоні зросли грошові доходи населення на 10,7 – 15 % проти 9,5 % загалом у республіці. Передбачалося зростання товарообороту упродовж наступної п'ятирічки на

61,6 % (загалом в Українській РСР – на 51,6 %) [3, арк. 4]. Все ж, незважаючи на доволі позитивну динаміку, темпи розвитку промислового виробництва відставали від сусідніх областей (відносна зайнятість населення у промисловості була нижчою від загальнореспубліканських показників). виправити окреслені тенденції державно-партійні органи влади планували у першій половині 1970-х рр.

Історіографія. Вивчення соціально-економічних процесів на західноукраїнських землях загалом та Галичині – зокрема, започаткувала радянська історіографія, представники якої всіляко возвеличували здобутки Компартії України у піднесенні «народногосподарського комплексу» регіону. Радянські учені на тлі замовчування кризових явищ в економіці, відображали особливості становлення робітничого класу в УРСР загалом, та західноукраїнських землях – зокрема, возвеличували діяльність КПРС у царині розбудови окремих секторів господарського комплексу. Переоцінка економічної політики ЦК КПРС 60-х – 80-х рр. ХХ ст. – незмінна ознака наукових праць сучасної української історіографії. Українські учені у контексті дослідження особливостей індустріалізації західноукраїнського

регіону, акцентували увагу на недоліках трансформації соціально-економічного життя республіки.

Всебічний аналіз тенденцій розвитку промисловості західних областей УРСР наприкінці 1960-х – першій половині 1970-х рр. – основна мета пропонуваної розвідки. Її джерельну основу становлять матеріали Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Державних архівів Львівської та Івано-Франківської областей. Хронологічні рамки статті охоплюють період кінця восьмої (1966 – 1970 рр.) та дев'ятої (1971 – 1975 рр.) т. зв. п'ятирічки – централізованих державних планів розвитку економіки СРСР.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наприкінці 1960-х рр. Держплан УРСР розробив для кожної з областей західноукраїнського регіону перспективний план розвитку (Постанова ЦК КП України «Про дальший розвиток народного господарства західних областей УРСР» (1969 р.)), який передбачав спорудження підприємств легкої та важкої промисловості, що у підсумку мало б привести до зростання обсягів промислового виробництва. Обкоми Комуністичної партії України (КПУ) кожної з областей розглянули проект Держплану УРСР та висловили власні критичні зауваження.

Зокрема волинський обком КПУ підготував власні пропозиції до проекту, які мали допомогти «повніше використати продуктивні сили області». Партчиновники наполягали на будівництві нової вугільної шахти із проектною потужністю 600 тис т на рік. Її спорудження диктувалося необхідністю працевлаштування 1300 шахтарів шахти № 6 «Нововолинська», яким грозило безробіття зважаючи на відсутність перспективних для розробки пластів вугілля [4, арк. 190].

Значні зауваження Бюро волинського обкому КПУ стосувалися легкої промисловості. Так Держпланом УРСР на випуск продукції в натуральному виразі передбачалося на 1975 р. виробництво шовкових тканин в кількості 69,41 млн кв м. Проте в області не було підприємств такого профілю і переліком будівництва у 1971 – 1975 рр. не значилося. З цих причин спеціально створена комісія пропонувала спорудити:

- прядильно-ткацьку фабрику з виробництва шовкових тканин потужністю 60 тис веретен і 23,5 млн м. п. сурових шовкових тканин на рік у Ковелі;
- підприємство з виробництва шовкових тканин у Луцьку;
- прядильно-ткацьку фабрику з оздоблювальним виробництвом потужністю 70 тис веретен і 67 млн погонних метрів сурових шовкових тканин на рік у Луцьку [4, арк. 190].

Звернули уваги партчиновники й на дефіцит окремих будівельних матеріалів, зокрема цегли (її нестача у 1968 р. в області становила 70 млн шт.). «Якщо зберегти запроєктовані на 1971 – 1975 рр. темпи росту виробництва стінових матеріалів, передбачених Держпланом УРСР, то дефіцит їх в 1975 р. тільки при забезпеченні централізованих капіталовкладень, не враховуючи будівництва за рахунок інших джерел фінансування, досягне 96 млн

штук», – відзначено у листі до ЦК КПУ. Враховуючи цей фактор, запропоновано передбачити у проекті реконструкцію Кульчинського силікатного заводу з доведенням його потужності до 120 млн шт цегли [4, арк. 192].

Закарпатський обком КПУ вважав доцільним у 1971 – 1975 рр. передбачити 45 млн крб капіталовкладень на житлове будівництво, що пояснювалося «вкрай незадовільним станом житлового фонду, ростом міського населення, низькою забезпеченістю житловою площею». Наголошено, що в обласному центрі (Ужгород) нараховувалося 7050 будинків, з яких 4600 – одноповерхові. Проводити у них ремонт для місцевої влади було «економічно невигідно», через що кількість аварійних будинків збільшувалася з року в рік. Особливість регіону – значна кількість ромів (тільки в Ужгороді – 1500 осіб), які проживали в непридатних до житла лачугах. Таким чином, резюмували в обкомі КПУ, «для проведення першочергових робіт по благоустрою міста Ужгорода потрібно на 1971 – 1975 рр. 10 мільйонів карбованців» [3, арк. 55].

Вважалося доцільним, також: перенести строки початку будівництва бавовнопрядильної фабрики в смт. Іршава з 1975 р. на 1974 р. та заводу низьковольтної апаратури з 1974 р. на 1973 р.; включити у план будівництва завод побутової хімії у м. Ужгород на 1971 р.; збільшити у п'ятирічці обсяг усуснення земель гончарним дренажем на 5 тис га; зменшити обсяг випуску меблів на 1975 р. на 14 млн крб (не забезпечені приростом потужностей за рахунок виділених капіталовкладень); передбачити будівництво у 1971 р. політехнічного технікуму на 1200 учнівських місць та профтехучилища для підготовки спеціалістів легкої промисловості [3, арк. 55].

Держплан УРСР передбачав розвідати на Івано-Франківщині у 1971 р. запаси калійних солей по промислових категоріях у кількості 400 млн т і на цих запасах розпочати будівництво нового калійного комбінату потужністю 1 – 1,2 млн т. на рік з введенням першої черги до 1980 р. Водночас місцева партійна еліта вважала необхідним збільшити обсяг розвідувальних бурових робіт на Івано-Франківщині до 15 – 20 тис метрів на рік [1, арк. 107]. Також, «враховуючи той факт, що основний приріст видобутку нафти і газу в області пов'язаний з введенням в розробку нових родовищ», пропонувалося довести об'єм розвідувальних бурових робіт до 120 тис м. [1, арк. 109].

Обком КПУ вказував на факт того, що виробничі потужності івано-франківського виробничого об'єднання «Укрголовм'ясо» не забезпечують переробку худоби, яка продається державі колгоспами, радгоспами і населенням. Зокрема у 1967 р. за межі області було вивезено 8,5 тис т худоби у живій вазі, 1968 р. – 10,5 тис т. Для переробки м'яса (тварини, птиця) необхідно було мати виробничі потужності кількістю 75 т м'яса на добу. Натомість на кінець 1970 р. вони становили тільки 45 т. Відзначено, що Міністерством м'ясної і молочної промисловості УРСР у перспективному плані на 1971

– 1975 рр. було передбачено будівництво у м. Калущі м'ясокомбінату, однак у проєкті Держплану УРСР будівництво цього об'єкту не було передбачено [1, арк. 110].

Львівський обком КПУ висловив занепокоєння зважаючи на незначні кошти на будівництво транспортної інфраструктури. Констатовано, що магістральні шляхи загальнодержавного значення Львів – Ужгород – Чоп та Львів – Мукачево – держкордон, зокрема їх ділянки на перевалах Карпат не забезпечують належний пропуск вантажного і військового транспорту, через що виникла «гостра потреба в реконструкції згаданих шляхів в межах Львівської області» [2, арк. 9].

Згідно з дорученням ЦК КПУ, Держплан УРСР висловив власні міркування щодо пропозицій обкомів західноукраїнських областей. Зокрема, якщо місцеві партчиновники запропонували у Львівській області станом на 1975 рік збільшити розрахункову чисельність міського населення окремих міст, зокрема Львова на 50 тис осіб, а у Тернопільській області збільшити загальну чисельність населення на 138,6 тис осіб за рахунок механічного приросту, то Держплан УРСР вважав, що на стадії розробки основних напрямів розвитку «народного господарства» на 1971 – 1975 рр. «немає підстав вносити зміни в розрахункову чисельність населення» [2, арк. 10]. Вказувалося на те, що Постановами ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР обмежено зростання населення міст, зокрема Львова [3, арк. 19–21].

Щодо будівництва нових підприємств, Держплан пропонував вирішувати проблему поетапно. Так, у вугільній промисловості це питання мало б розв'язуватися «відповідно до стану поливного балансу республіки на 1971 – 1975 рр. з урахуванням можливостей підвищення в цьому балансі питомої ваги прогресивних видів палива» [2, арк. 12]. Пропозиція львівського обкому КПУ щодо збільшення первинної обробки нафти в області також не знайшла підтримки в економістів. Констатовано, що потреба Львівської області в нафтопродуктах на 1975 р. становитиме не більше 2,3 млн т. З цих причин, «збільшувати обсяги первинної переробки нафти до 3,9 млн т недоцільно». Більше того, відзначено, що Наддніпрянський та Дрогобицький нафтопереробні заводи забезпечували західноукраїнські області нафтопродуктами, а додаткової сировини для нарощування обсягів обробки, у регіоні не було [2, арк. 12].

Держплан УРСР визнав факт того, що обсяг виробництва будівельних матеріалів і конструкцій у західноукраїнських областях не відповідав потребам будівництва: дефіцит тільки стінових матеріалів у 1968 р. становив у цих областях 375 млн одиниць [2, арк. 56] Постановою Ради Міністрів УРСР від 19 червня 1968 р. схвалено комплекс заходів щодо розвитку промисловості будівельних матеріалів у 1968 – 1970-х рр., однак проблема вирішена не була. Чимало запитань у місцевої партійної еліти викликав розвиток легкої і харчової промисловості, проте відчувався брак обґрунтованих техніко-економічних розрахунків, які унеможливили подальші розробки у цих сферах [4, арк. 12].

Держплан УРСР заперечував проти будівництва у Рівненській області ще одного цукрового заводу. Передбачалося, що виробничі потужності діючих цукрових заводів у 1975 р. будуть становити 121,5 тис ц переробки буряків на добу, а заготівля цукрових буряків – 13,8 млн ц. Така кількість буряків могла бути перероблена за 122 доби, що значно менше середньої тривалості виробництва по республіці [3, арк. 24].

Незважаючи на обґрунтовані пропозиції обкомів західноукраїнських областей щодо збільшення обсягу капіталовкладень в економіку західноукраїнських областей (1971 – 1975), Держплан УРСР вважав недоцільним збільшувати фінансування цих областей із 6 млрд до 7,3 млрд крб, оскільки «при цьому зростання капіталовкладень в порівнянні з поточною п'ятирічкою буде більшим у два рази і є не реальним». Водночас запропоновано врахувати «по можливості окремі додаткові пропозиції», особливо ті із них, які стосувалися розвитку підприємств будівельних матеріалів [3, арк. 9].

Відділи ЦК КПУ також розглянули основні напрями подальшого розвитку господарства західних областей України на 1971 – 1975 рр. та додаткові пропозиції обкомів західноукраїнських областей і вважали, що «з наміченими Держпланом УРСР завданнями по збільшенню промислового та сільськогосподарського виробництва і обсягами капітального будівництва в цих областях в основному можна погодитися». У свою чергу було запропоновано передбачити спорудження комплексів культурного обслуговування населення – палаців культури, кінотеатрів і т. д. «Необхідно звернути увагу на підняття рівня матеріально-технічної бази кінообслуговування сільського населення західних областей», – зауважували у ЦК КПУ [3, арк. 9]. Додамо, що матеріали відділів ЦК КПУ були надіслані членам Політбюро ЦК КПУ у березня 1969 р. Перший секретар П. Шелест «одобрило пророблену відділами роботу і погодився з пропозиціями Держплану УРСР» [3, арк. 17]. Все ж, як показали реалії, відсутність достатньої кількості виробничих потужностей, низька трудова дисципліна, недоліки довгострокового планування не дозволили повноцінно втілити у життя плани державно-партійних органів влади.

Висновки. Наприкінці 1960-х – першій половині 1970-х рр. ЦК КПУ виношувало масштабні плани щодо розбудови промислового комплексу Галичини на основі спорудження нових промислових підприємств та реконструкції / модернізації уже існуючих. Визначальною у цьому контексті стала Постанова ЦК КП України «Про дальший розвиток народного господарства західних областей УРСР» (1969 р.), в якій було запропоновано погодитися з розробленим Держпланом УРСР проєктом основних напрямів розвитку народного господарства Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Чернівецької областей Української РСР на 1971 – 1975 рр.

Список літератури

1. Державний архів Івано-Франківської області, ф. П-1, оп. 1, спр. 4048.
2. Державний архів Львівської області, ф. П-3, оп. 13, спр. 31.
3. Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 24, спр. 2721.
4. Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 24, спр. 2723.